

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Kutbiddinov Ayubkhon Bosit o'g'li

Email: Ayubkhon20@gmail.com

Tel: +998958845171

Менеджмент заключается не в том, чтобы заставить руководство делать то, что вы считаете правильным, а в том, чтобы заставить руководство действовать для достижения конкретной цели. Менеджеры совершают миллионы телефонных звонков в день, не имея заранее спланированных и продуманных способов связаться с ними. Время и деньги потрачены впустую. Большие и маленькие ошибки обходятся дорого. Только тот, кто планирует, может организовать.

В этом случае развитие процесса управления достигает важного подразделения. На этом этапе управление отделено от «разработчика». Занятие производством требует желания работать более самостоятельно. Этого требует специализация вопросов производства.

Процесс управления – это всегда творческий процесс, требующий подготовки к совершенствованию новых идей. Другими словами, менеджмент – это наука. Кто следует ее непроверенным правилам, тот предъявляет максимальные требования. Он должен соответствовать этим требованиям, иначе каждая ошибка будет стоить денег и, что еще хуже, разрушит веру тех, кто вам доверяет. Ошибки приводят к тому, что люди не раскрывают свои возможности, не хотят работать, возникают конфликты. Каждый приносит свою энергию на свое рабочее место. Потенциал этой энергии зависит от того, создаст ли лидер правильные условия для реализации своим сотрудниками своего потенциала. Задача менеджмента – направить эту энергию на получение конкретных результатов, которые удовлетворяют.

В процессе управления реализуются следующие основные функции: планирование, организация, мотивация и контроль. Каждый из них имеет свое значение.

Функция планирования. Его цель – определить цель организации и то, что ее члены будут делать для достижения этой цели.

План описывает сложную социально-экономическую модель будущего состояния организации. Не существует универсального метода планирования.

Вид и направление планирования зависят от положения фирмы в организационной иерархии, то есть планирование осуществляется по уровню организации и в основном делится на три типа:

Стратегическое планирование — это попытка взглянуть на долгосрочную перспективу на основе структуры организации, то есть оценить, какие изменения происходят в территориальных рамках и поведении конкурентов. Основная цель планирования на этом уровне – поведение организации в рыночных условиях. Организационный процесс организует и формирует работу подразделения исходя из масштаба предприятия, его назначения, технологии и персонала. В процессе выполнения организационной функции следует соблюдать следующие принципы:

- детализация и определение целей фирмы, определенных в процессе планирования;
- определение вида деятельности для достижения этих целей;
- назначение различных задач отдельным лицам (разделение труда) и объединение их в управляемые рабочие группы или подразделения;
- соответствие вида деятельности, закрепленного за каждой группой, посредством взаимных рабочих отношений;
- единство цели означает, что каждый член организации работает ради общей цели;
- сфера контроля или управления — это способность каждого менеджера реагировать на количество управляемых сотрудников в группе.

Таким образом, каждому менеджеру необходимо определить идеальное количество сотрудников, которыми он руководит. Следовательно, необходимо учитывать два фактора: уровень управления (количество сотрудников, которыми эффективно управляет менеджер), а также время и частота (частота).

Организация – это процесс управления, который поддерживается и создается в структуре организации. Мотивирующая функция. Поведение человека всегда мотивировано, он может работать страстно, с удовольствием и интересом, а может и пренебрегать им. Личность может принимать и другие формы.

Стратегическое планирование служит отправной точкой для другого планирования внутри фирмы. Стратегия – это комплексная система контроля

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

(сюда входят параметры предприятия, средства, реализация, возможности, мониторинг затрат). Стратегия является ориентиром для сотрудников. Конкретное действие не планируется, оно не обеспечивается общим сознанием действия по созданию и организации условий для инновационного потенциала. Оно включает в себя формирование навыков и квалификации необходимых людей, политическое планирование, планирование объектов, дивидендов, заработной платы, рабочих мест, прессы, правительства и профсоюзов.

Стратегия – это исследование будущего, анализ сценариев.

Стратегия – конкурентное преимущество.

Стратегия – это система методов, используемых в управленческой деятельности.

Стратегия – это совокупность целей предприятия.

Стратегия – это комплексный план достижения целей и реализации организации.

В заключение отметим, что приведенные выше широкие концепции включают в себя стратегию управления. Менеджмент включает в себя такие факторы, как решения, необходимые для обеспечения нормальной работы фирмы на основе внутреннего анализа деловой среды. Эти факторы включают достижение определенных целей и определенных конечных результатов и служат повышению уровня прибыльности фирмы и повышению производительности труда ее сотрудников.

ЛИТЕРАТУРНЫХ ССЫЛОК

1. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). ORGANIZATION AND INCREASE OF ACTIVITY OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.
2. O'G'LI, M. B. B. (2021). ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF SMALL FREE ECONOMIC ZONES IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(2), 156-159.
3. Muhammadjonov, B., Azmiddin ogli, S. M., & Xusanboy ogli, N. H. (2023). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI BANDLIKNI VA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDGI O'RNI. *PEDAGOGS jurnali*, 25(1), 136-144.
4. Bobirmirzo Botirjon O'G'Li Muhammadjonov, & Otabek Absalomovich Xudayberdiyev (2022). O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KICHIK SANOAT HUDUDLARI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. *Academic research in educational sciences*, 3 (1), 265-273. doi: 10.24412/2181-1385-2022-1-265-273
5. Botirjon o'g'li, M. B., Xasanboy, S. D., & Akmaljon o'g'li, A. X. (2022). ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA MEHNAT BOZORINING TA'SIRI. *PEDAGOGS jurnali*, 12(1), 4-10.
6. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). ORGANIZATION AND INCREASE OF ACTIVITY OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.

